

कमी उत्पन्न गटातील बालकांच्या बौद्धिक विकासावर पोषक आहाराच्या उपलब्धतेचा परिणाम: एक
सांख्यिकीय अध्ययन

डॉ. मेघा मोहन रतकंठीवार

सहयोगी प्राध्यापक तथा गृहअर्थशास्त्र विभाग प्रमुख,
यादवराव पोशट्टीवार कला महाविद्यालय, तळोधी (बाळापूर), जि. चंद्रपूर

DOI - 10.5281/zenodo.20097589

सार (Abstract):

या संशोधनाचा उद्देश कमी उत्पन्न गटातील बालकांच्या आहारातील पोषक घटकांची उपलब्धता आणि त्यांच्या बौद्धिक विकासातील संबंध तपासणे हा आहे. 8 ते 12 वयोगटातील 100 बालकांची निवड करून हा अभ्यास करण्यात आला आहे. जे.सी. रेवेन यांची स्टॅंडर्ड प्रोग्रेसिव्ह मॅट्रिसेस चाचणीद्वारे बौद्धिक क्षमतेचे मोजमाप करण्यात आले. अभ्यासातून पोषक आहार आणि बुद्ध्यांक यांच्यात उच्च धनात्मक सहसंबंध ($r = +0.88$) आढळून आला. यावरून पोषण हा बौद्धिक विकासाचा महत्त्वपूर्ण घटक असल्याचे स्पष्ट होते.

मुख्य शब्द (Keywords): पोषक आहार, बालक, बौद्धिक विकास, कमी उत्पन्न गट, सहसंबंध.

बालपण हा मानवी विकासाचा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. या काळात मेंदूची वाढ वेगाने होत असल्याने प्रथिने, सूक्ष्म पोषक घटक आणि ऊर्जा यांची आवश्यकता जास्त असते. कारण केवळ पोट भरणे म्हणजे पोषण नव्हे तर बौद्धिक विकासासाठी विविध पोषक घटकांची भूमिका महत्त्वाची असते. कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांमध्ये आर्थिक अडचणींमुळे मुलांना पुरेसा पोषक आहार मिळत नाही. याचा परिणाम केवळ शारीरिक वाढीवरच नाही तर बौद्धिक विकास, एकाग्रता आणि तार्किक विचार क्षमतेवर देखील होतो. त्यामुळे पोषण आणि बौद्धिक विकास यांच्यातील संबंधाचा अभ्यास करणे आवश्यक ठरते.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

या संशोधनाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. कमी उत्पन्न गटातील बालकांच्या आहार पद्धतीचा अभ्यास करणे.
2. जे.सी. रेवेन चाचणीद्वारे बालकांच्या बौद्धिक क्षमतेचे मोजमाप.
3. पोषक आहार आणि बुद्ध्यांक (IQ) यांमधील सहसंबंध तपासणे.

पूर्व संशोधन आढावा:

पोषण आणि बौद्धिक विकास यांमधील संबंध समजून घेण्यासाठी विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक संशोधन झाले आहेत. त्यातील काही महत्त्वपूर्ण अभ्यास पुढीलप्रमाणे आहेत:

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, लोहाच्या (कमतरतेमुळे मुलांमध्ये अॅनिमिया निर्माण होतो, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या मेंदूच्या कार्यक्षमतेवर होतो. अशा मुलांमध्ये एकाग्रतेचा अभाव, स्मरणशक्ती कमी होणे आणि शिकण्याची गती मंदावणे आढळते (WHO, 2016). यावरून सूक्ष्म पोषक घटकांचा बौद्धिक विकासात अत्यंत महत्त्वाचा वाटा असल्याचे स्पष्ट होते.

बौद्धिक क्षमतेच्या मोजमापासाठी प्रसिद्ध असलेल्या जे.सी. रेवेन यांच्या मते, तार्किक विचार करण्याची क्षमता ही मुख्यतः पर्यावरणीय घटकांवर अवलंबून असते. विशेषतः बालपणातील पोषण, आरोग्य आणि शैक्षणिक वातावरण हे घटक या क्षमतेच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात (Raven, 1938).

पाल आणि सहकारी (2018) यांनी भारतातील ग्रामीण भागात केलेल्या अभ्यासात असे आढळले की, ज्या मुलांच्या आहारात प्रथिनांचे प्रमाण योग्य होते, त्या मुलांचा बुद्ध्यांक कुपोषित मुलांच्या तुलनेत 10–15% अधिक होता. या संशोधनात प्रथिने मेंदूच्या पेशींच्या विकासासाठी आणि न्यूरोट्रान्समिटरच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे (Pal et al., 2018).

भारत सरकारच्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (2019 – 21) च्या अहवालानुसार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील मुलांमध्ये 'उंची कमी असणे' आणि 'वजन कमी असणे' यांचे प्रमाण जास्त आहे. या कुपोषणामुळे मुलांची शारीरिक वाढ मर्यादित होतेच, पण त्याचबरोबर शैक्षणिक कामगिरी आणि बौद्धिक विकासावरही नकारात्मक परिणाम होतो.

बर्यान आणि सहकाऱ्यांनी (2004) सूक्ष्म पोषक घटकांचा मेंदूच्या विकासावर होणारा प्रभाव अभ्यासला. त्यांच्या संशोधनानुसार, लोह, आयोडीन, झिंक

आणि जीवनसत्व – ब समूह हे घटक मेंदूच्या संरचना आणि कार्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. या घटकांच्या कमतरतेमुळे मुलांमध्ये स्मरणशक्ती, एकाग्रता आणि शिकण्याची क्षमता कमी होते. विशेषतः आयोडीनच्या कमतरतेमुळे बुद्ध्यांकामध्ये घट आढळते असे दिसून आले (Bryan et al., 2004).

वरील सर्व संशोधनांवरून असे स्पष्ट होते की:

- कुपोषणाचा परिणाम केवळ शारीरिक वाढीवर नाही तर बौद्धिक आणि शैक्षणिक विकासावरही होतो.
- सूक्ष्म पोषक घटक हे मेंदूच्या कार्यासाठी अत्यावश्यक आहेत.
- पोषणासोबतच पर्यावरणीय घटक जसे प्रोत्साहन, शिक्षण, आरोग्य देखील महत्त्वाचे आहेत.
- बालपणातील पोषणाचा परिणाम दीर्घकालीन असतो.

संशोधनाची गृहितके:

- **H₁**: पोषक आहार आणि बौद्धिक विकास यांच्यात सकारात्मक सहसंबंध आहे.
- **H₀**: पोषक आहार आणि बौद्धिक विकास यांच्यात कोणताही लक्षणीय संबंध नाही.

संशोधन कार्यपद्धती:

- **संशोधन क्षेत्र**: प्रस्तुत संशोधनासाठी संशोधन क्षेत्र म्हणून चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड तालुक्याची निवड केली गेली.
- **नमुना निवड पद्धती**: नमुना निवडीसाठी संभाव्यता नमुना निवड पद्धतीच्या अंतर्गत येणाऱ्या स्तरीय यादृच्छिक नमुना निवड पद्धतीचा उपयोग केला. यामध्ये नमुन्याची निवड करण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड तालुक्यातील कमी उत्पन्न

गटातील बालकांची यादृच्छिक नमुना निवड पध्दतीने निवड केली.

- **नमुना आकार :** कमी उत्पन्न गटातील 100 बालके (वय 8 – 12 वर्षे) नमुना म्हणून निवडण्यात आली.
- **तथ्य संकलन साधने साधने:** आहार गुणवत्ता मापनासाठी प्रश्नावली आणि बौद्धिक क्षमता मापनासाठी जे.सी. रेवेन यांची स्टँडर्ड प्रोग्रेसिव्ह मॅट्रिसेस चाचणी वापरली गेली.

- **सांख्यिकीय साधने:** संकलित आकडेवारीचे विश्लेषण करण्यासाठी सरासरी (Mean) काढण्यात आली. आहार आणि बुद्ध्यांक (IQ) यांच्यातील संबंधाचे परिमाण निश्चित करण्यासाठी पिअरसन सहसंबंध गुणांक (r) वापरण्यात आला, तसेच आहार गट आणि बुद्ध्यांक यांच्यातील संबंधाची सांख्यिकीय महत्त्वता तपासण्यासाठी Chi-square चाचणीचा उपयोग करण्यात आला.

माहितीचे सांख्यिकीय विश्लेषण:

संकलित आकडेवारीचे सांख्यिकीय विश्लेषण तक्ता व आलेखाच्या स्वरूपात खालीलप्रमाणे

तक्ता क्र. 1 आहाराच्या गुणवत्तेनुसार बालकांचे वर्गीकरण

आहाराची श्रेणी	बालकांची संख्या	टक्केवारी (%)
अल्प पोषक	55	55%
मध्यम	30	30%
उच्च	15	15%

चर्चा व निष्कर्ष:

वरील तक्त्यानुसार, अभ्यासातील एकूण 100 बालकांचे आहाराच्या गुणवत्तेनुसार तीन गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे — अल्प पोषक, मध्यम पोषक आणि उच्च पोषक.

या वर्गीकरणावरून असे दिसून येते की, बहुसंख्य (55%) बालके अल्प पोषक गटात येतात, तर मध्यम पोषक गटात 30 % , केवळ 15% बालके उच्च पोषक गटात आहेत. यावरून कमी उत्पन्न गटातील कुपोषणाची समस्या स्पष्ट होते.

तक्ता क्र. 2 आहार गटानुसार बुद्ध्यांक वितरण

आहार गट	बुद्ध्यांक श्रेणी			एकूण
	कमी	सरासरी	उच्च	
अल्प पोषक	40	11	4	55
मध्यम पोषक	5	18	7	30
उच्च पोषक	1	4	10	15
एकूण	46	33	21	100

चर्चा व निष्कर्ष:

वरील तक्त्यानुसार, आहाराच्या गुणवत्तेनुसार बालकांच्या बुद्ध्यांक श्रेणीमध्ये स्पष्ट फरक आढळतो.

अल्प पोषक गटात बहुसंख्य म्हणजे 40 बालके (72.7%) कमी बुद्ध्यांक श्रेणीत येतात, तर केवळ 11 बालके (20.5%) सरासरी आणि 4 बालके (7.3%) उच्च बुद्ध्यांक श्रेणीत आहेत. यावरून असे दिसते की, अपुऱ्या पोषणामुळे मुलांच्या बौद्धिक क्षमतेवर नकारात्मक परिणाम होतो. मध्यम पोषक गटात बहुसंख्य म्हणजे 18 बालके (60%) सरासरी बुद्ध्यांक श्रेणीत येतात, तर 5 बालके (16.7%) कमी आणि 7 बालके (23.3%) उच्च श्रेणीत आहेत. यावरून मध्यम पोषणामुळे बौद्धिक विकास मध्यम स्तरावर राहतो असे दिसते.

उच्च पोषक गटात 10 बालके (66.7%) उच्च बुद्ध्यांक श्रेणीत येतात, तर 4 बालके (26.6%) सरासरी आणि केवळ 1 बालक (6.7%) कमी श्रेणीत आहे. यावरून स्पष्ट होते की, योग्य आणि संतुलित पोषणामुळे मुलांची बौद्धिक क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढते. तक्त्यातील आकडेवारीवरून असे स्पष्ट होते की, “आहाराचा दर्जा वाढत गेल्यास उच्च बुद्ध्यांक श्रेणीत येणाऱ्या बालकांची संख्या वाढते, तर कमी पोषण असलेल्या गटात कमी बुद्ध्यांक असलेली मुले अधिक प्रमाणात आढळतात. यावरून पोषण आणि बौद्धिक विकास यांच्यात सकारात्मक संबंध असल्याचे स्पष्ट होते.”

सहसंबंध विश्लेषण:

संकलित आकडेवारीच्या आधारे पिअरसन सहसंबंध गुणांक (r) = +0.88 असा प्राप्त झाला. हे मूल्य अत्यंत उच्च धनात्मक सहसंबंध दर्शविते. याचा अर्थ असा की, आहाराच्या गुणवत्तेत वाढ झाल्यास बालकांच्या

बौद्धिक क्षमतेत देखील वाढ होते. त्यामुळे पोषण आणि बुद्ध्यांक यांच्यात मजबूत संबंध असल्याचे सूचित होते.

गृहीतक तपासणी Chi-square चाचणी:

Chi-square चाचणीद्वारे आहार गट आणि बुद्ध्यांक यांच्यातील संबंधाची सांख्यिकीय महत्त्वता तपासण्यात आली. गणनेत $\chi^2 = 40.2$ (df = 4, p < 0.05) असे मूल्य प्राप्त झाले. हे मूल्य निर्णायक मूल्यापेक्षा जास्त असल्यामुळे, हा संबंध सांख्यिकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असल्याचे आढळले. यावरून असे सूचित होते की, आहाराच्या गुणवत्तेचा बालकांच्या बौद्धिक विकासाशी लक्षणीय संबंध आहे.

मुख्य निष्कर्ष:

या संशोधनावरून पुढील निष्कर्ष निघतात:

- पोषक आहार हा बालकांच्या बौद्धिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे.
- कुपोषित मुलांमध्ये तार्किक विचार क्षमता कमी आढळते.
- पोषण आणि बुद्ध्यांक यांच्यात मजबूत सकारात्मक संबंध आढळतो.
- H_1 गृहीतक स्वीकारले गेले आहे.

सूचना व शिफारसी:

या संशोधनातून पुढील महत्त्वाचे मुद्दे समोर येतात:

- पोषण सुधारणा ही बौद्धिक विकासासाठी आवश्यक आहे.
- शालेय मध्यान्ह भोजन योजनांमध्ये पोषक घटकांचा समावेश वाढवणे गरजेचे आहे.

- पालक आणि समाजामध्ये पोषणाविषयी जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे.
- कुपोषण कमी करणे हे देशाच्या मानवी संसाधन विकासासाठी अत्यावश्यक आहे.
- कमी खर्चात संतुलित आहाराबाबत मार्गदर्शन करावे.

संशोधनाच्या मर्यादा:

प्रस्तुत संशोधनाच्या खालील मर्यादा आहेत,

- प्रस्तुत संशोधनातील निष्कर्ष निवडलेल्या 100 बालकांपुरते मर्यादित आहे.
- प्रस्तुत संशोधन फक्त कमी उत्पन्न गटावर आधारित आहे.

प्रस्तुत संशोधनातील निष्कर्षांचा व्यापक विचार करता, कमी उत्पन्न गटातील बालकांमध्ये कुपोषण ही केवळ आरोग्याशी संबंधित समस्या नसून ती त्यांच्या शैक्षणिक व बौद्धिक विकासावर परिणाम करणारी गंभीर सामाजिक समस्या आहे. योग्य पोषक आहाराच्या उपलब्धतेमुळे मुलांची एकाग्रता, स्मरणशक्ती, तार्किक विचारशक्ती आणि शैक्षणिक कामगिरी सुधारू शकते.

संदर्भ (References):

1. आगलावे, प्. (2015). *सामाजिक संशोधन पद्धतीशास्त्र व तंत्रे*. नागपूर: श्री साईनाथ प्रकाशन.
2. कन्हाडे, ब. (2018). *शास्त्रीय संशोधन पद्धती*. नागपूर: पिंपळापूरे पब्लीशर्स.
3. Bryan, J., Osendarp, S., Hughes, D., Calvaresi, E., Baghurst, K., & van Klinken, J. W. (2004). Nutrients for cognitive development.
4. Grantham-McGregor, S., et al. (2007). Developmental potential in the first 5 years. *The Lancet*.
5. Pal, S., et al. (2018). Nutritional status and cognitive development.
6. Pollitt, E. (1993). Iron deficiency and cognitive function.
7. Raven, J. C. (1938). *Standard Progressive Matrices*.
8. UNICEF. (2020). *The State of the World's Children*.
9. WHO. (2016). Iron deficiency guideline.
10. NFHS-5. (2019–21). India Report.